

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК:616.831-005.1+611-018.834.616.89-008.434.5

Расулова Дилбар Камолитдиновна
Тошкент тиббиёт академияси

ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ

doi <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462686>

АННОТАЦИЯ

Инсулт ўтказган ҳар тўрт бемордан бирида оғзаки мулоқотда қийинчиликлар яъни нутқ эмболиялари кузатилиши мумкин. Эмболия (эмболофразия), нутқ стереотипининг бир шакли бўлиб, кўпинча Брок афазиясининг оғир даражаси, афферент афазияли беморларда кузатилади. Тошкент Тиббиёт академияси неврология ва интенсив неврология бўлимида 2017-2022 йиллар мобайнида 300 дан кўп инсультли беморлар даволаниб, улар орасидаги 7 нафар (3та эркак ва 4та аёл) беморда нутқ эмболияси кузатилди. Эмболофразия обсессив, назорат қилиб бўлмайдиган табиатга эга ва бемор ўз-ўзидан қутулмайди. Нутқ эмболияси рўй бермаслиги учун асосий логопедик машғулотларни логопед мутахассиси билан мия фожиасининг ўткир давриданок бошлаш керак.

Калит сўзлар: инсульт, нутқ, эмболия, реабилитация, логопед

Расулова Дилбар Камолитдиновна
Ташкентская медицинская академия

РЕЧЕВЫЕ ЭМБОЛЫ В КЛИНИКЕ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ

АННОТАЦИЯ

В устной речи у одной четверти больных перенесших инсульт могут наблюдаться речевые эмболы. Эмболия (эмболофразия) являясь речевым стереотипом, обычно наблюдается у больных с тяжелой степенью Брокковской афферентной афазией.

2017-2022 годах в отделении неврологии и интенсивной неврологии Ташкентской медицинской академии проведено лечение более 300 инсультным больным, среди них у 7 (3 мужчин и 4 женщин) больных наблюдались речевые эмболы. Эмболофразия имеет неконтролируемую обсессивную природу и пациент не может самостоятельно избавиться. С целью профилактики речевых эмболов базовые логопедические занятия с логопедом следует начинать в остром периоде мозговой катастрофы

Ключевые слова: инсульт, речь, афазия, реабилитация, логопед, речевой эмбол.

Rasulova Dilbar Kamoliddinova
Tashkent Medical Academy

SPEECH EMBOLI IN THE CLINIC OF POST-STROKE SPEECH DISORDERS

ANNOTATION

In oral speech, one-quarter of stroke patients may experience speech emboli. Embolism (embolophrasia), being a speech stereotype, is usually observed in patients with a severe degree of Broccian afferent aphasia. In 2017-2022, more than 300 stroke patients were treated at the Department of Neurology and Intensive Neurology of the Tashkent Medical Academy, among them 7 (3 men and 4 women) patients had speech emboli. Embolophrasia has an uncontrolled obsessive nature and the patient cannot get rid of it on his own. In order to prevent speech emboli, basic speech therapy sessions with a speech therapist should be started in the acute period of a brain catastrophe.

Keywords: stroke, speech, aphasia, rehabilitation, speech therapist, speech embolus.

Нутқ эмболияси - бу нутқда доимий равишда қўлланиб ёки унинг ўрнини тўлиқ алмаштириб, автоматлаштирилган сўз ёки унинг бир қисмидир. Нутқ эмболияси - эмболофразия (эмболофразия) - спонтан нутқда бир неча марта такрорланган сўз-нутқ эмболияси мавжудлигидан иборат бўлган баъзи нутқ бузилишларининг аломати. "Эмболия" атамаси невролог-клиницистлар томонидан киритилган бўлиб, бу уларнинг клиник ходисаларга ўз қарашлари тизимини акс эттиради. Клиницистлар нутқ эмболини бемор инсульт бўлишидан олдин охириги нутқдаги сўзнинг томир девори қон оқимини "тўсиб қўядиган" эмболга ўхшаб "вилка-чангич" деб ҳисоблашади. Афазия - бу оғзаки мулоқот қилиш қобилиятининг йўқолиши ёки камайиши бўлиб, шу жумладан бемор нафақат ўз нутқини, балки мурожаат қилинган

нутқни ҳам тушуниш қобилиятини йўқотади ва бу шахснинг олий ақлий функцияларининг бузилишига қиради. НАБИ (Миллий инсульт ассоциацияси) томонидан олиб борилган тадқиқотларга кўра, нутқни ишлатиш ёки тушуниш билан боғлиқ муаммолар (афазия) 100 бемордан 25 тасида пайдо бўлади. Ҳар тўрт бемордан бири оғзаки мулоқотда қийинчиликларга дуч келади - оғзаки ва ёзма нутқда гапириш, ёзиш ва тушуниш қобилияти ҳам бузилади. Нью-Йорк тиббиёт коллежида нутқни реабилитацияси билан шуғулланувчи афазия бўйича мутахассис Роберт Волиннинг айтишича, мия хужайраларини "тиклаб бўлмайди; улар қайтариб бўлмайдиган даражада йўқолади ва 25-40 фоиз одамларда афазия ривожланади. Эмболия (эмболофразия), нутқ стереотипининг бир шакли бўлиб, кўпинча Брок афазиясининг оғир даражаси,

афферент восита афазияси бўлган беморларда мавжуд. Яқин кишининг исми, сўз бирикмаси, вазиятли сўз, сўкиниш сўзлари ("эх!", "яхши", "лаънат" ва бошқалар) нутқ эмболияси сифатида хизмат қилиши мумкин. Бирор киши мия ҳалокати (инсулт, кон кетиш, мия жароҳати) бўлган пайтда айтмоқчи бўлган сўз, унинг бўлаги ёки иборанинг бир қисми нутқ эмболиясига айланади, деган тахмин мавжуд.

Тадқиқодимиз мақсади - инсултдан кейинги нутқ бузилишлари клиникасида эмбололалиялар ўрнини аниқлаш.

Тошкент Тиббиёт академияси неврология ва интенсив неврология бўлимида 2017-2022 йиллар мобайнида 300 дан кўп инсултли беморлар даволанган, улар орасида 7 нафар (3таси эркак ва 4та аёл) беморда нутқ эмболияси кузатилди. Беморларнинг барчаси ўнақай, инсулт бош мия чап ўрта артерияси ҳавзасида рўй берган. Инсулт аввалида барча беморларда мотор афазия белгилари кузатилиб, икки ҳафтадан сўнг нутқи эмбол сифатида чиқа бошлади.

Эмбол сўзлар "бўпти-бўпти", "қол-қул", "да-дада" ва бошқа шу каби сўзлардан иборат бўлди. Беморлар ҳаракат реабилитациясида енгил ёки ўрта гемипарез: мушак тонусини спастик типиди ошиши, мушак кучи 3 балл, гиперрефлексия ва патологик рефлекслар кузатилди. 3 ойдан сўнг, беморларнинг ҳаракатларида ижобий ўзгаришлар рўй берди: барча беморлар тана ярим фалажланган бўлса ҳам юра олардилар, аммо нутқ эмболиясининг динамикаси кузатилмади. Масалан "қол-қул"-нутқ эмболияли бемор аёлимиз барча нарсаларни тушунсаларда (ўзини эплаш, мустақил овқатланиш, юриш ва бошқа) барча нутқ бойликлари "қол-қул" билан алмашди. Нутқ эмболияси мажбуран талаффуз қилиниб, бемор, қоида тарикасида, уларни мустақил равишда "бостиришга" қодир эмас. Беихтиёр ва назоратсиз келиб чиқиш табиатига қарамай, эмболия кўпинча муҳим коммуникатив функцияларга ҳам эга. У бой интонация, имо-ишора ёки мимик белгилар билан

бирга келади ва ушбу паралингвистик воситалардан фойдаланиш орқали кўпинча беморга ўз фикрларини аниқ ифодалашга имкон беради. Шу билан бирга, одам ўзи айтмоқчи бўлган нарсани умуман айтмаётганини тушунади. Нутқ эмболияси беихтиёр талаффуз қилиниб, мулоқот қилиш учун ҳар қандай уринишда пайдо бўлди ва нутқнинг қолган қисмини алмаштирди.

Нутқ эмболияли беморлар билан логопедик машғулотлар ўтказилар экан, бу машғулотларни давомли бўлишига алоҳида эътибор қаратилди, яқинларига эса услубий кўникмалар тушунтирилди. Мотор афазия, одатда, фикрлаш жараёнига таъсир қилмасда, бундай беморлар билан логопед катта ақлли инсон билан мулоқот қилгандек муомалада бўлишликни уқтирди. Сўзларни секин ва аниқ талаффуз қилиб, жумлаларни қисқа ва содда қилиб танлаш кераклигини, агар керак бўлса, алоқани осонлаштирадиган ҳар қандай восита ва усуллардан фойдаланишни яқинларига ўргатди.

Одатда логопед мотор афазияли беморлардаги нутқ эмболиясини тиклашда уни нутқнинг бир қисми сифатида, беморларни ифодали нутқга, ўқиш ва ёзишни қайта тикланишини рағбатлантириш устида ишлайди. Мутахассислар нутқ реабилитациясида бош мияни нутқда иштирок этиб, сақланиб қолган анализаторлари: эшитиш ва визуал идрок этиш, тактил ва таъм сезгилари, ҳид сезгисига таянишади. Махсус усуллардан эса нутқ терапиясида оғиз атрофида -артикуляцион массааж ва гимнастика ҳам қўлланилади.

Хулоса. Нутқ эмболияси афазияли бемор учун мавжуд бўлган ягона нутқ шаклидир. Эмболофазия обсессив, назорат қилиб бўлмайдиган табиатга эга ва бемор ўз-ўзидан қутулолмайди. Нутқ эмболияси рўй бермаслиги учун асосий логопедик машғулотларни логопед мутахассиси билан мия фожиасининг ўткир даврданок бошлаш керак.

Адабиётлар рўйхати

1. Визел Т.Г. Основы нейропсихологии. –М.: 2000..
2. Ибодуллаев З.Р. Ўзбекистонда нейропсихология фанининг кечаси, бугуни ва истикболи. Неврология журнали. 2005. № 3. 108–109 б.
3. Ибодуллаев З.Р. Тиббиёт психологияси. Дарслик. –Т.: 2008,378 б.
4. Қосимов Э.Й. Шифокорнинг нутқ маданияти ва бемор билан мулоқот санъати.–Т.:2001.
5. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. –М.: 2004.
6. Маркин С.П. Реабилитация больных с острым нарушением мозгового кровообращения / С.П. Маркин // Неврология. - 2010. - №1.
7. Марковская Е.П. Современные аспекты речевой реабилитации при афазии / Е.П. Марковская // Медицинские новости. – 2008. - №12.
8. Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации неврологических больных: метод. пособие. Ч. 3. Логопедия. Глотание / О.В. Камаева и др.. – С.-Петербург. - 2003. - 25 с
9. Хомская Е.Д. Нейропсихология. СПб.:Питер 2005. 496 с.
10. Шахпаронова Н.В. и соавторы. Продолжительность двигательной и речевой реабилитации после инсульта. // Восстановительная неврология-2, / Тезисы докладов Международного симпозиума. Иркутск,сентябрь 1992. - М.-1992.-С.74-75.
11. Расулова М.Б., Рахимбаева Г.С.,Расулова Д.К. Афазияли беморлар нутқини тиклаш учун ўзбек тилида биринчи миллий логос мобил иловаси. //ИНТЕРНАУК// Научный журнал№ 5 Часть 2 39-40 Б Февраль 2020 г.
12. Расулова М.Б., Расулова Д.К., Куранбаева С.Р.Афазиялар тикланиш динамикасида логопедик машғулотлар ўрни. // НЕВРОЛОГИЯ// 1(81) 2020 ISSN2010-5452 59-61 Б 2020, 1 (81), 2020
13. Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С.,Расулова М.Б.,Муратов Ф.Х., Насруллаев Б.Б. Ишемик инсулт реабилитациясини башоратлашда нейровизуализация омиллари.// Journal of neurology and neurosurgery research// impact factor 5.682. 195-198 Б.
14. Расулова М.Б.,Муратов Ф.Х., Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С., Насруллаев Б.Б. Речевые расстройства при полушарных инсультах. // Journal of neurology and neurosurgery research// impact factor 5.682. 230-233 Б.
15. Rasulova D.K.,Rasulova M.B.,Kuranbaeva S.R. The Influence of varios factors on the recovery dynamics of post stroke aphasia.// Abstracts Journal of the neurological Sciences// (2019) doi:10.1016/j.jns.2019.10.729
16. Rasulova M.B., Rasulova D.K., Muratov F.X., Nasrullayev B.B."LOGOS" in the rehabilitation of post-stroke aphasia //World congress neurology// EP1568#2962
17. Predicting the pattern and severity of chronic post-stroke language deficits from functionally-partitioned structural lesions Ajay D. Halai*, Anna M. Woollams, Matthew A. Lambon Ralph //Neuroscience and Aphasia Research Unit, Division of Neuroscience & Experimental Psychology, Faculty of Biology, Medicine and Health, University of
18. Yu, Zeng-Zhi; Jiang, Shu-Jun; Jia, Zi-Shan; Xiao, Hong-Yu; Zhou, Mei-Qi. Study on Language Rehabilitation for Aphasia. //Chinese Medical Journal: June 20, 2017 - Volume 130 - Issue 12 - p 1491-1497
19. Винничук С.М. Нейрогенная ротоглоточная дисфагия в остром периоде мозгового инсульта / С.М. Винничук // Здоровье Украины. - 2008. – Июль.
20. Шахпаронова Н.В. и соавторы. Продолжительность двигательной и речевой реабилитации после инсульта. // Восстановительная неврология-2, / Тезисы докладов Международного симпозиума. Иркутск,сентябрь 1992. - М.-1992.-С.74-75.

21. Заикание/ Белякова Л.И. , Дьякова Е.А. — 1998.
22. Основы нейропсихологии/ Визель Т.Г. – 2005.
23. Восстановление речевой функции у больных с разными формами афазии/ Шкловский В.М., Визель Т.Г. – 2012.
24. Расулова М.Б. Инсултлардаги нутқ бузилишларини баҳолаш ва нейрореабилитация чораларини оптималлаштириш.// Неврология и нейрохирургических исследований// impact factor 5.723. №5(03) 2022, 64-66Б.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000